

Mart, 2026-yil

ЯНГИ КУРИЛАЁТГАН ОБЪЕКТЛАРДА ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИ
ҚОЙДАЛАРИГА РИОЯ ҚИЛАЙЛИК!

А.Казахбаев

ҚР ФВБ ШСПБ инспектори капитан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19364392>

Қорақалпоғистон Республикаси Фавқулодд вазиятлар бошқармаси томонидан Республика ҳудудида янги қурилаётган ва қайта таъмирланаётган биноларда ёнгин хавфсизлигини таъминлаш мақсадида Қорақалпоғистон Республикаси Фавқулодд вазиятлар бошқармаси Шаҳарсозлик соҳасида профилактика бўлими ходимлари томонидан тарғибот ва ташвиқот ишлари олиб борилмоқда.

Ҳозирги пайтда Республика ҳудудида елликдан ортиқ бино ва объектларда қайта таъмирлаш ишлари олиб борилмоқда.

Масканларга ва бошқа қурилиш билан боғлиқ бўлган объектларда, бошқарманинг Шаҳарсозлик соҳасида профилактика бўлими ёҳодимлари маъсул этиб тайнланган.

Улар қурилиш масканларида меъёр ва ёнгин хавфсизлиги қоидалари амалиётини назорат этиб борилади.

Намунавий лойҳалар асосида қурилаётган уй-жойлар даҳаларида ёнгинларни олдини олиш мақсадида учрашувлар ташкил этилиб, бу тадбирларда қурувчи, лойихачиларга ёнгин хавфсизлиги қоидаларидан тушунчалар бериб борилди.

Шунингдек, қурилаётган биноларнинг қурилиш меъёрий қоидалари талабларига жавоб бериш ҳолати ўрганилди.

Ўтган ой мобайнида республика ҳудудида қурилиш меъёр қоидалари талабларига жавоб бермайдиган биноларда, шунингдек қуриб битказилган бино ва иншоотларда ёнгинга олиб келувчи ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида маҳаллалар, қишлоқ фуқоралар йиғинларида аҳоли ўртасида қурилиш меъёр қоидалари бўйича тушинтириш ишлари олиб борилишига эътибор кучайтирмоқда.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH